

**AFG'ONISTON O'ZBEKLARI KUNDALIK HAYOTIDA AMAL QILADIGAN
IRIMLAR
VA ULARNING MOHIYATI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6527049>

Ahmad Jovid Anis

*O'zbekiston respublikasi Oliy va
O'rta maxsus ta'lim vazirligi
huzuridagi Afg'oniston fuqarolarini
o'qitish ta'lim markazi talabasi*

Annotatsiya : *ushbu maqolada Afg'oniston xalqining kundalik hayotida ishlatidigan irimlari , udumlari haqida mufassal so'z boradi.*

Kalit so'zlar : *Etnik, sivilizatsiya , evolyutsiya , folklor, hadis.*

Har bir xalqning o'ziga xos xalq madaniyati borligi, har bir xalqning madaniyati o'sha xalq hayotiga butun qarashning belgisidir. Etnik madaniyat boshqa ijtimoiy institutlar qatori hamisha evolyutsiya va unumdorlik jarayonida bo'lgan abadiy manba bo'lib qoladi. Bu madaniyat o'z egalari va ijodkorlari hayotining eng muhim tomonlarini qamrab oladi, bu borada hayot tarzi, marosim, ilm-fan, bilim, e'tiqod, his-tuyg'ular va boshqalarni qayd etishimiz mumkin. Demak, badiiy va ilmiy adabiyotning ko'p nurli qirralari boy madaniyatga yuzlanib, undan bahramand bo'ladi. Ayniqsa, shoir jamiyatdagi muvaffaqiyatini isbotlay olgan bo'lsa yoki yozuvchining kuchi yetsa, o'z xalqining madaniyatiga murojaat qilgan bo'lishi kerak.

Afg'oniston xalqining ham o'ziga xos boy xalq og'zaki ijodi mavjudligini dalillar isbotlaydi. Alloh tomonidan berilgan bu ruhiy hodisaning jihatlari asrlar davomida avlodan-avlodga o'tib kelgan. Afg'oniston xalqi ana shu madaniyat va ushbu bebaho ma'naviy boylik bilan nafaqat o'zining haqiqiy hayotini olib boradi va uning tinchligi va farovonligiga intiladi va o'z ma'naviyatini saqlaydi, balki boshqa mamlakatlar xalqlari bilan do'stlik va birodarlikni mustahkamlaydi, bir-birini yaqindan tanishtiradi. Ularning sivilizatsiyasining turli o'lchovlari o'z yo'lini topadi. Shuning uchun folklor yoki xalq og'zaki ijodi xalq qalbidagi dengizdir. U ijtimoiy mavjlanishi yoki to'lqinlanishiga qarab tovlanadi. Afg'onistonda istiqomat qilayotgan turli xalqlar jumladan o'zbek xalqi ham oliy madaniyat va yuksak o'tmishga ega bo'lib, asrlar davomida insoniyat olamida xizmat qilib kelgan. Xalqimiz o'ziga xos , o'ziga mos

san'at, madaniyat, adabiyot va folklarga ega bo'lib, bularning biri mazkur xalqning irimlaridir. Ular quydagi misralarda yoritib berilgan.

Qo'l va oyog' tirnog'ini bir kunda olmoq yaxshi emas. Buning juda katta falsafiy yoki afsonaviy qarash deb bilsak bo'ladi. chunki mazkur irim omma o'rtasida keng tarqalgan bo'lib, qashshoqlik, kambag'allikni keltiradi degan fikrlar mavjud.

Tomoqqa non uchsa , birorta yo'qlaydi deydilar. Ovqatlanayotgan paytimizda to'satdan tomog'imizga non uchsa, darrov Onajonimiz aytadilarki seni kimdir yo'qlayapdi, shuning uchun buning ta'biri mana shu ma'noni bildiradi.

Choy piyolasiga choy cho'pi tushsa , mehmon keladi va uning qancha va nechta ekanligi kelayotgan mehmonning raqamini bildiradi degan qarashlar bor.

Biror kishini qo'lidan suv to'kilsa , yog'dulik deydilar. Uning baxti ochildi degani, maqsadiga erishadi deb va buni yaxshi deb bilishadilar.

Kechqurun tirnoq olish yaxshi emas. Mazkur irim asosan ikki ma'noni bildiradi: birinchisi bu kechqurunda tirnoq olish , o'likni suyagini chaynash demakdir. Ikkinchisi falokat , nizo hamda baxtsizlikni o'zi bilan olib keladi- deydi qariyalar.

Belni eshikni og'ziga turg'azib qo'yish yaxshi emas. Chunki o'sha oilada bo'lgan Ota qarzdor bo'ladi. Belni turg'azib qo'yish qarzdorlik, urush, kambag'allik, qashshoqlikni vujudga keltiradi.

Ko'z uchsa yaxshi emas. Bu irimning e'tiqodli va ishonarli tomonlari juda ko'p bo'lib, ta'biri esa musibatdir. Ya'ni kimningdir ko'zi uchsa u uchun yaxshi xabar bo'lmay , o'zini ehtiyot qilishi shart.

Kech tushganda kulning ustidan o'tish yaxshi emas. Bu bizning ichimizda bor bo'lgan bir holatdir. Chunki kechqurun tomondan kullarni ustiga jinlar yashaydi va uning ustidan o'tish , uni bosib o'tish yaxshi emas. Agar kulni bosib o'tsang biror bir jinni bosib o'tgan bo'lasan va ahyonan o'sha jin biror narsa bo'lsa, yoki suyagi sinsa sening suyaging ham sinadi , agar o'lsa sen ham o'lasan degan gaplar, mish-mishlar bor.

Bir nonga ikki kishi qo'l uzatsa , mehmon keladi. Endi bu unchalik e'tiqodga sig'maydigan holda bo'lib, xalq og'zida shunday tarqalib qolgan.

Quloq jaranglasa, kimdir sizni g'iybat qilayotgan bo'ladi. Bizning ichimizda shunday holatlar bor va buni yuqoriga aytib o'tgandek ta'birlasa bo'ladi .Bu faqat bizning avloddan –avlodga o'tib kelayotgan irimimizdir.

Shom chog'i qichqirgan xo'rozni so'yadilar. Bu irimning ikki ma'nosi bor: biri bu shomda qichqirayotgan xo'roz jinni yoki shaytonni ko'rgan bo'ladi. ikkinchisi esa bezovta qilish sababidir. Bu haqda " Murg'i bemahal " degan maqol bor.

Mushuk betini yuvsa , mehmon keladi. irimlarning dong taratganlaridan biri mana shu irimdir. Chunki mushukni betini yuvishi o'zi bir mo'jiza desak ham xato qilmaymiz va uni betini yuvishi mehmonning kelishidan xabar beradi.

Qo'lni o'rtasi qichisa , pul keladi. Bu ham ommalashgan , avloddan-avlodga o'tib kelayotgan irimlardan biri sanaladi.

Shom chog'i qishda bulut kuysa, ertasi havo yaxshi bo'ladi. Bu aslida o'zi bir falsafiy qarash lekin, biz uni irim shaklida qabul qilib olganmiz. Ammo tabiiyki bulut kuysa havo ochiq bo'ladi.

Oq tuya o'zini qoqsa , qor yog'adi. Qish fasli kelayotganda tuyalar o'zni tinimsiz qoqaveradi, ayniqsa oq tuyalari . shuning uchun Ota-bobolarimiz aytadilarki, bolam agar oq tuyani ko'rsang o'zni qoqayapdi bor darrov qishning sarishtasini qil chunki qor yog'ishdan ogohlantirayapdi.

Agar to'y oqshomida kelinni qora ot bilan erining uyiga olib ketsa va otning og'ziga oq tovuqning qoni to'kilsa, unda kelin baxtli bo'ladi. Omma esa bunday udumni har doim bajarib, bunday ishni o'zlariga ma'qul deb biladilar.

Agar kelin to'y kechasi kuyovning uyiga o'ng oyog'i bilan kirsas , kelin baxtli bo'ladi. Mazkur irimda bir qancha ma'nolar yashirilgan. Ularda biri kelinning so'nggi umrigacha sodiq qolishi, uning niyati pokligi, qaynona bilan kelshishi va shular kabi sirlar mavjud.

Agar to'y kechasi kelinning boshidan chodiri tushib qolsa , kelin beva qoladi. Bu irimga qattiq e'tibor beradilar va bunday holatni vujudga kelishidan ham kelin tomon va ham kuyov tomon harosatlanadilar.

Bolaning boshiga urish yomon oqibatni vujudga keltiradi. Ya'ni agar biror bir bolani boshiga ursak u bola sag'ir qoladi degan qarashlar bor. Yana bir narsani aytish kerakki, boshni o'zi aslida muhim joy sanaladi va uni urib yaralantirish ham yaxshi emas. Shuning uchun bunday irimlar bejizga aytilmagan.

Agar bola tilini ko'p chiqaraversa, uning oilasi qayergadir ko'chadilar. Bu ham biz Afg'onistonlik xalqlar ichida juda keng tarqalgan irimlardan biri sanaladi va uni ko'picha rost va to'g'ri keladi deb biladilar. Ya'ni bola tilini tinmasdan chiqaraversa oilasi musofir bo'ladi.

Bulut qibladan ko'tarilsa , qattiq yomg'ir yog'adi. Bu anchadan bizga o'tib kelayotgan irimlardan biri hisoblanadi. Ko'pgina xalq xurofotlaridan sanaladi desaylik xato bo'lmaydi.

Sigir qulog'ini tishlasa, yomg'ir yog'adi. Mana ajoyib irimlardan yana biri bu sigirning qulog'ini tishlashi. Chunki sigir unchalik qulaylik bilan qulog'ini tishlolmydi va buni amalga oshishi ham bir voqea deb biladilar.

Mushuk olov orqasida o'tirsa, qor yog'adi. Hammamiz bilamizki, mushuklar sovuqqa , qorga sovqotmaydigan, chidaydigan hayvonlardan biri sanaladi. Lekin uni olovga berilib o'tirishi ham qorni kelayotganidan xabar berishi aniq.

Biz quyida xalq orasida tarqalgan va ko'pchilik tushunib-tushunmay ishonadigan irim-sirimlarni keltirib o'tdik. Aslida, Islom diniga zid bo'lgan turli irim-sirim va urf odatlar keyinchalik to'qib chiqarilgan bo'lib, muborak dinimizga hech aloqasi yo'q.

Imom Buxoriy va Imom Muslim Oyisha onamiz (raziyallohu anho)dan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh (sollallohu alayhi va sallam):"Kimki bizning dinimizda bo'lmagan yangilikni paydo qilsa, u narsa o'ziga rad qilingandir", deganlar. Demak, islom irm-sirimlar va xurofotlardan pok dindir. Bizning muborak dinimizda xurofotlarga o'rin yo'q.

Xurofot esa, aslida, dinda bo'lmagan yolg'on-yashiq, to'qima gaplardir. Masalan, ro'za oyida tuxum yeb bo'lmaydi, o'lik chiqqan xonadonda sumalak, halim pishirilmaydi, iftorlikka xamirsiz ovqat tayyorlash lozim, mavlud o'qilsa xonadon sohiblari qatnashmasligi, ya'ni tashqariga chiqib turishlari zarur qabilidagi gaplarga ishonish johillikdandir. Islomning qonun-qoidalarini yaxshi tushunadigan imom va domlalarimiz xalq orasida to'g'ri tushuntirish ishlarini olib bormog'i maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOT:

1 <http://www.naqshband.uz> › irim

